
YANGI O‘ZBEKISTONDA TA‘LIM SOHASIDAGI ISLOHOTLAR REFORMS IN THE FIELD OF EDUCATION IN THE NEW UZBEKISTAN РЕФОРМЫ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ

Atabayeva Nigora Maxmudjanovna

Andijon davlat pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrası katta o‘qituvchisi

nigora.atabayeva.74@mail.ru

Tohirova Farida Oybek qizi

Nomonova Farangiz Kozimjon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti Tabiiy fanlar fakulteti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta’lim tizimidagi islohatlar haqida va bu islohatlar bizning o‘qishimizda qay darajada targ‘ibot qilalayotganligi to‘g‘risida yoritib berilgan. Mamlakatimizda istiqlolning dastlabki yillaridan boshlab ta’lim-tarbiya tizimini rivojlantirish davlat siyosati darajasiga ko‘tarilib, farzandlarimizning jahon andozalariga mos sharoitlarda zamonaviy bilim va kasb-hunarlarini egallashlari, jismoniy va ma’naviy jihatdan yetuk insonlar bo‘lib tarbiyalanishlarini ta’minlash, ularning qobiliyat va iste’dodi, intellectual salohiyatini ro‘yobga chiqarish, yoshlarimiz qalbida ona yurtga sadoqat va fidoyilik tuyg‘ularini kamol toptirish maqsadida ulkan islohotlar amalga oshirilmoqda. So‘nggi 5 yil ichida oily ta’lim tizimida ham ko‘plab yangiliklar va islohotlar natijasida tizimda ijobiy o‘zgarishlar yuz beryabdi. Ushbu maqolada, oliy ta’lim tizimidagi islohotlar va yangiliklar tahlil qilinib, fikr yuritiladi.

Kalit so‘zlar: Ta’lim tizimi, yangiliklar, islohotlar, yangicha yondashuvlar, muammo, yechim, innovatsiya, ta’limda texnologiya, kredit modul tizimi, taqqoslash.

Аннотация: В этой статье освещаются реформы в системе образования и степень распространения этих реформ в нашем образовании. С первых лет независимости развитие системы образования в нашей стране было поднято на уровень государственной политики, обеспечивающей приобретение нашими детьми современных знаний и навыков в условиях, соответствующих мировым стандартам, их воспитание как физически и духовно зрелых людей, их способностей и великих реформ осуществляются с целью реализации их таланта и интеллектуального потенциала, воспитания в сердцах нашей молодежи чувства верности и преданности Родине. За последние 5 лет в системе семейного образования происходят положительные изменения в результате множества нововведений и реформ. В данной статье анализируются и обсуждаются реформы и инновации в системе высшего образования.

Ключевые слова: Система образования, новости, реформы, новые подходы, проблема, решение, инновации, технологии в образовании, кредитно-модульная система, сравнение.

Abstract: This article highlights the reforms in the education system and the extent to which these reforms are being propagated in our education. From the first years of independence, the development of the education system in our country has been raised to the level of state policy, ensuring that our children acquire modern knowledge and skills in conditions corresponding to world standards, and that they are brought up as physically and spiritually mature people, their abilities and great reforms are being implemented in order to realize their talent and intellectual potential, to develop feelings of loyalty and devotion to the motherland in the hearts of our youth. In the last 5 years, positive changes are taking place in the family education system as a result of many innovations and reforms. In this article, reforms and innovations in the higher education system are analyzed and discussed.

Key words: Educational system, news, reforms, new approaches, problem, solution, innovation, technology in education, credit module system, comparison.

Mustaqillikning dastlabki yillarida ta’lim tizimida madaniy-ma’naviy rivojlanishning eng muhim poydevori – ta’lim tizimidir. Chunki zamon talablariga javob beradigan, ilg‘or fan-texnika, texnologiya yutuqlarini egallab olgan kadrlarni yetishtirmasdan jamiyatni yuksaltirib bo‘lmaydi. O‘zbekistonda 1992-yil 2-iyulda «Ta’lim to‘g‘risida»gi qonun qabul qilindi. Bu dasturilamal hujjatda ta’lim sohasidagi davlat siyosatining asosiy tamoyillari, ta’lim tizimi, uning boshqaruv tarkibi, pedagog hodimlarning burch va mas’uliyatlari aniq belgilab berildi. Mustaqillikning dastlabki yillarida 10 mingdan ortiq xalq ta’limi xodimiga davlat uylari, 22 mingdan ortiq xodimga esa tashkilot va muassasalar tasarrufidagi uylar bepul xususiylashtirilib berildi. 50 mingdan ortiq pedagog xodimga shaxsiy qurilish uchun yer maydonlari ajratildi. Qishloqlarda istiqomat qiladigan pedagog xodimlarning hammasi kommunal xizmat uchun to‘lovlardan ozod etilgan bo‘lsalar, shaharliklar uning 50 foizi miqdorida to‘lab bordilar. Keyinchalik, kommunal xizmat bo‘yicha bu imtiyozlar oylik maoshlariga qo‘shib beriladigan kompensatsiya bilan almashtirildi. 1992-yildagi qonun asosida umumiy ta’lim quyidagi bosqichlar bo‘yicha amalga oshirila boshlandi.

I bosqich – boshlang‘ich ta’lim (1–4 sinf);

II bosqich – asosiy (tayanch) maktab (4–9 sinf);

III bosqich – yuqori o‘rta maktab (10–11 sinf);

O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining 1996-yil dekabrda qarori bilan 1-oktabr – «O‘qituvchilar va murabbiylar kuni» deb belgilandi hamda bu kun bayram sifatida dam olish kuni deb e’lon qilindi.

Davlatning ertangi kuni yoshlarning qay darajada bilimli ekani bilan bevosita bog‘liq. Shu bois, ta’lim tizimini rivojlantirish masalasiga hukumat darajasida e’tibor qaratilishi har bir davlatning muhim vazifasi hisoblanadi.

O‘zbekistonda so‘nggi yillar davomida Harakatlar strategiyasi va uning mantiqiy davomi sanalmish Taraqqiyot strategiyasi doirasida, rivojlangan davlatlar kabi uzluksiz ta’lim tizimini muntazam takomillashtirib borish, sifatli ta’lim-tarbiya berish, malakali kadrlarni tayyorlash bo‘yicha sezilarli islohotlar amalga oshirildi.[1]

Bunday islohotlar uchun davlat budjetidan xarajatlar so‘nggi 6 yilda **4,3** baravarga oshirildi, maktabgacha ta’lim tashkilotlari soni 2016-yildagi **5 211** tadan 2021-yilga kelib **19 316** taga, maktablar soni **9 719** tadan **10 289** taga yetkazildi, 11 yillik majburiy maktab ta’limi qayta tiklandi, maktab o‘qituvchilarining ish yuklamasi maqbullashtirildi va majburiy mehnatga barham berildi. Ta’lim sohasi vakillarining oylik maoshi qariyb **4 baravarga** oshirildi, OTM soni **70 tadan 191 taga** yetkazildi, oliy ta’limdan keyingi ta’limning ikki pog‘onali tayanch doktorantura (PhD) va doktorantura (Doctor of Science) tizimi joriy etildi.

Ta’lim sohasidagi islohotlar natijasida maktabgacha ta’lim bilan qamrov darajasi **27,7 foizdan 67 foizga**, maktablardagi malakali oliy ma’lumotli o‘qituvchilar ulushi **81,8 foizdan 87,8 foizga**, yoshlarni oliy ta’lim bilan qamrov darajasi **9 foizdan 38 foizga** yetkazildi.

Sohada islohotlarni izchil davom ettirish maqsadida 2026-yilga qadar Taraqqiyot strategiyasi doirasida maktabgacha ta’limda qamrov darajasini hozirgi **67 foizdan 80 foizga** yetkazish, **7 mingdan** ziyod yangi nodavlat MTTlarni tashkil etish, xalq ta’limi tizimida qo‘shimcha **1,2 million** o‘quvchi o‘rnini yaratish, Qoraqalpog‘iston Respublikasi va Xorazm viloyatining boshlang‘ich sinf o‘quvchilari uchun bepul ovqatlanish bo‘yicha yo‘lga qo‘yilgan ijobiy amaliyotni 2023/2024 o‘quv yilidan qolgan barcha viloyatlar va Toshkent shahri maktablarida ham joriy etish ko‘zda tutildi. Shuningdek, oliy ta’limda qamrov darajasini **50 foizga**, nodavlat OTMlar sonini kamida **50** taga yetkazish belgilab olindi.

Yuqorida keltirilgan islohotlarni yanada mustahkamlash va bardavom bo‘lishini ta’minlash, konstitutsiyaviy qonunchilikda yoshlarning uzluksiz ta’lim olishga bo‘lgan imkoniyatlarini mustahkamlashni taqozo etmoqda. [2]

O‘zbekistonning XXI asr global taraqqiyot sharoitida ta’lim sohasiga kirib kelish jarayoni va uning rivojlanishi quyidagi asosiy bosqichlar va yo‘nalishlarga ega

Ta’lim Sohasiga Kirib Kelish Jarayoni. Mustaqillikdan Keyingi Davr:

- Ta’lim sohasi mustaqillikdan keyin qayta qurish jarayonini boshdan kechirdi, yangi ta’lim standartlari va dasturlari joriy etildi.

- Oliy ta’lim muassasalari soni oshirildi, yangi fakultetlar va yo‘nalishlar yaratildi.

Ta’lim Tizimining Modernizatsiyasi:

- Xalq ta'limi tizimi boshqaruv tizimida, o'quv dasturlarida va metodologiyasida tub islohotlar amalga oshirildi.

- Oliy ta'lim tizimida kredit-modul tizimi va bakalavr-magistratura tizimi kabi yangiliklar joriy qilindi.

Global Standartlar va Integratsiya:

- Xalqaro ta'lim standartlariga moslashish maqsadida O'zbekiston bir qator xalqaro konventsionalarga qo'shildi va xalqaro hamkorlikni kengaytirdi.

- O'zbekiston ta'lim muassasalari jahon reytinglarida o'z o'rinlarini egallashga harakat qilmoqda.

Ta'lim Tizimining Rivojlanishi

Ta'lim Sifatining Oshirilishi:

- O'quv rejalariga interaktiv metodlar va zamonaviy o'qitish texnologiyalari kiritildi.

- O'qituvchilarning malaka darajasini oshirish va kadrlar tayyorlash tizimi takomillashtirildi.

Texnologik Yangiliklar:

- Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, masofaviy ta'lim va elektron o'quv resurslarining joriy etilishi bilan ta'lim jarayoni zamonaviy shakllarga ega bo'ldi.

- Oliy ta'lim muassasalarida ilmiy-tadqiqot ishlarini rivojlantirish va innovatsion faoliyatni qo'llab-quvvatlash kuchaytirildi.

Xalqaro Hamkorlik:

- Talaba va o'qituvchilar almashinuv dasturlari, qo'shma dasturlar va xalqaro ilmiy hamkorlik loyihalari kengaytirildi.

- Chet el ta'lim muassasalarining O'zbekistonda filiallarini ochilishi va qo'shma dasturlar amalga oshirilishi.[3]

Ta'lim sohasida davlatning alohida majburiyatlari sifatida imkoniyati cheklangan bolalarning sifatli ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytirishga qaratilgan aniq mexanizmlari nazarda tutilgan bo'lib, ta'lim tashkilotlarida alohida ta'lim ehtiyojlariga ega bo'lgan bolalar uchun inklyuziv ta'lim va tarbiya ta'minlanishi haqida ijtimoiy norma kiritilmoqda.

Ta'lim tizimi O'zbekiston Respublikasining «Ta'lim to'g'risida»gi qonuni asosida maktabgacha ta'lim, umumiy o'rta, o'rta maxsus ta'lim, oliy ta'lim, oliy ta'limdan keyingi ta'lim, malaka oshirish va kadrlarni qayta tayyorlash, maktabdan tashqari ta'lim shakllaridan iborat[1]

Xulosa shuki, inson kapitali sifatini oshirmasdan turib, keyingi iqtisodiy o'sishni ta'minlash qiyin kechadi. Shu bois, zarur kuch va resurslarni ta'lim sifatini oshirishga, malakali kadrlar tayyorlashga yo'naltirish nafaqat bugun, balki ertaning ham ustuvor vazifasiga aylanmoqda. Shu boisdan ham, har bir mamlakat erkin va farovon jamiyat

qurishga intilar ekan, bu yo‘ldagi ulug‘vor maqsad va vazifalarini, avvalo o‘z Konstitutsiyasida mustahkamlaydi. Bunga esa, aslo shubha yo‘q.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. 11-sinf O‘zbekiston tarixi G‘ofur g‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi Toshkent-2018
2. <https://strategy.uz/index.php?news=1725&lang=uz>
3. Karimov I.A. (2000) “O‘zbekiston XXI asrga intilmoqda: Ta’lim sohasidagi islohotlar”.
4. Atabayeva, N., & Soyibjonova, M. (2024). HURRIYAT SHAMOLI BO‘LIB ESGAN G‘ULOM ZAFARIY IJODIGA BIR NAZAR. *Ilm-fan va ta'lim*, 2(2 (17)).
5. Atabayeva, N., & Qodirov, A. (2024). BOBURIYLAR DAVRIDA HINDISTONNING BILAN TURKISTON DIPLOMATIK MUNOSABATLARI. *Ilm-fan va ta'lim*, 2(2 (17)).
6. Maxmudjanovna, A. N. (2023). GLOBALLASHUV VA BUTUN DUNYO INTEGRATSIYASI SHAROITIDA MILLIY MADANIY ME‘ROSLARNING MA‘NAVIY–G‘OYAVIY AHAMIYATI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 22(7), 111-112.
7. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGILANAYOTGAN O‘ZBEKISTON KONSTITUTSIYASIDA INSON HUQUQLARINING O‘RNI MILLIY G‘OYA VA YOSHLAR.
8. Maxmudjanovna, A. N. (2023). GLOBALLASHUV VA BUTUN DUNYO INTEGRATSIYASI SHAROITIDA MILLIY MADANIY ME‘ROSLARNING MA‘NAVIY–G‘OYAVIY AHAMIYATI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 22(7), 111-112.
9. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGILANAYOTGAN O‘ZBEKISTON KONSTITUTSIYASIDA INSON HUQUQLARINING O‘RNI MILLIY G‘OYA VA YOSHLAR.